

NUROTAMI YOXUD NURATO...?

Oripov O‘rolboy Axmedovich

Navoiy davlat universiteti O‘zbek tilshunosligi kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435379>

Annotatsiya. Ma'lumki, Nurota toponimi uzoq tarixga ega. Nurota haqidagi dastlabki ilmiy ma'lumotlar Abu Bakr Muxammad Ja'far Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida o'z ifodasini topgan. Ushbu asar X asrda yaratilgan. Oradan shuncha vaqt o'tibdi, toponimning nomi haligacha o'z yechimini topgan emas. Maqolada toponimning yechimi haqidagi fikrlar aniq dalillar bilan ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: nur, nura, nurak, Ko'hzor, Nurato, Nurota, asos, lug'aviy asos, toponimik asos, toponimik leksika, antroponimik asos, atoqli va turdosh otlar...

Аннотация. Известно, что топоним Нурата имеет давнюю историю. Первые научные сведения о Нуроте были выражены в труде “История Бухары” Абу Бакра Мухаммада Джафара Наршахи. Это произведение было создано в 10 веке. Прошло столько времени, что название топонима до сих пор не решено. В статье мнения по поводу решения топонима научно обоснованы и имеют четкие доказательства.

Ключевые слова: нур, нур, нурак, Кохзор, Нурато, Нурота, асос, лексическая основа, топонимическая база, топонимическая лексика, антропонимическая основа, имена нарицательные...

Abstract. It is known that Nurota toponym has a long history. The first scientific information about Nurota was expressed in the work “History of Bukhara” by Abu Bakr Muhammad Ja'far Narshahi. This work was created in the 10th century. So much time has passed that the name of the toponym has not yet been resolved. In the article, the opinions about the solution of the toponym are scientifically based with clear evidence.

Keywords: nur, nura, nurak, Kohzor, Nurato, Nurota, asos, lexical base, toponymic base, toponymic lexicon, anthroponymic base, common nouns...

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning: “Kimda-kim o‘zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta’sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo‘lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o‘lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo‘shiqlariga quloq tutsin”, – degan fikrlari bejiz emas¹.

Darhaqiqat, Akademik Y.G‘ulomov o‘zining “Nur qal’asi” maqolasida Nur qal’asi eramizdan avval IV-V asrlarda qurilganini aytadi.

Jurnalist A.Muxtorov va arxeolog B.O‘roqov “Nur qasrini Iskandariya ham deyishadi, chunki uni Iskandar qurdirgan” deb yozishgan.

Iskandar Nurga kelgan, buloqni ham ko‘rgan, qal’a qurdirgan ham bo‘lishi mumkin. Ammo u kelguncha bu hududning, buloqning qandaydir nomi bo‘lgan-ku! Uni Iskandar o‘zgartirganmi? Yoki ular nomsiz bo‘lsa, Iskandar birinchi bo‘lib ularni nomlaganmi? Nima deb nomlagan? Iskandarning qal’ani ham, buloqni ham “Nur” deb nomlamagani aniq. Chunki “ziyo” ma’nosidagi nur arabcha so‘z bo‘lib, u turkiy tilga arablar O‘rta Osiyoni istilo qilgandan keyin kirgan.

Sh.Ismoilzoda o‘zining maqolalaridan birida Nur shahrining qadimiy nomi Ko‘hzor bo‘lgani haqidagi rivoyatni keltiradi. Nomning Nurota bo‘lib o‘zgarishiga buloqning o‘zidan nur tarqalishi asos qilib ko‘rsatiladi va Nurota Nur + ato “yorug‘lik taratadigan joy” ma’nosini

berishi yoziladi¹. Ammo ba’zi manbalarda tojikcha bo’lgan Ko’hzor nomiga shubha bildiriladi, chunki tarixiy manbalarda bu hududga fors zabon aholi X-XI asrlardan boshlab kirib kelgan deb hisoblanadi. Nur toponimi ko’pgina yozma manbalarda qayd etilishicha, qadimda qishloq nomi bo’lgan. Buning eng ishonchli dalili Abu Bakr Muhammad Ja’far Narshaxiyning Nur qishlog’i Buxorodan ham avval mavjud bo’lgan deb yozishidir: “Hali Buxoro shahari vujudga kelmagan, lekin qishloqlardan ba’zilar paydo bo’lgan edi. Nur, Harqonrud, Vardona, Tarobcha, Safna va Isvonalar o’sha qishloqlar jumlasidandir”. Narshaxiy Nurotani asarining boshqa o’rinlarida ham Nur shaklida tilga olgan: “Nur katta joy”. Hofizi Abruning “Geografiya” asarida, shuningdek, temuriylar davriga oid tarixiy manbalarda Nurota Nur shaklida uchraydi. Umuman, VIII-IX asrlarda, undan keyin ham, gap yuritilayotgan joy Nur deb atalgan. Hatto, German Vamberining “Movarounnahr tarixi” asarida ham toponimning Nur shakli qayd qilinadi: “1220 yilda Chingiz bosib olgan ikkinchi shahar Nur bo’lgan”. Ba’zi tadqiqotchilar Nur toponimi Nurota shaklida XIX asr oxiri XX asr boshidagi yozma manbalarda uchrashini ta’kidlashadi.

Nurota nomining ma’no va etimoni axtarilar ekan, quyidagi tomonlarga diqqat qilishga to’g’ri keladi:

- agarda joy nomini arabcha Nur so’zi bilan bog’lansa, unda bu toponim kamida VIII asrlardan keyin paydo bo’lgan bo’ladi;

- bordi-yu, Nur joyning qadimiy nomi emas ekan, unda qadimiy nom nima bo’lganini axtarishga to’g’ri keladi;

- bordi-yu, bu joyni Iskandar nomlagan bo’lsa, unda u qo’ygani nom yunoncha bo’lishi kerak. Ammo Iskandarning bu joyga yunoncha nom qo’ygani haqida daraklar yo’q.

- Nur: 1) qishloq nomi; 2) buloq nomi; 3) qal’a (qo’rg’on) nomi; 4) tog’ nomi. Nur dastlab qaysi birining atoqli oti sifatida yuzaga kelgan? Tabiiy hodisa bo’lgani uchun buloq va tog’ qadimiy obyektidir. Qishloq, qal’a (qo’rg’on) sun’iy obyekt bo’lgani uchun tabiiy obyektlardan keyin paydo bo’lgan. Mo’tabar manbalarda Nur qal’asi V-VI asrda ham mavjud bo’lgani yozilgan. Ko’pchilik manbalarda Nur toponimining paydo bo’lishi buloqqa, uning xususiyatiga bog’langan holda izohlanadi.

Nurota toponimining ilk, qadimiy shakli Nur bo’lgani aniq. Bu holda ushbu toponimning ma’no va etimonini Nur leksemasidan axtarishga to’g’ri keladi.

Nur leksemasi mana shu uch tovushli shaklida arabcha **Nur** – ziyo, yorug’lik deb talqin qilinadi. Nur so’zining ma’nosiga shunday izoh berilgan: “Yorug’lik manbaidan taralgan va ingichka tola ravishda tasavvur etiladigan ziyo, yog’du”. Ushbu so’z qadimiy arab tili, jumladan, “Qur’oni Karim” tilida - nu: run – o’t, olov ma’nolarini anglatgan.

Nur so’zining boshqa ramziy, ko’chma ma’nolari ham bor. Ular orasida Nur so’zining an – Nur shaklida Allohning nomi, sifati ma’nosida kelishi va u “o’z-o’zidan borlig’i ayon va borliqni ham ayon etuvchi” ma’nosini anglatishi ma’lum. Xuddi shuningdek, bu leksema Alloh Taolodan tashqari, Muhammad (s.a.v.)ning sifatlaridan biri hamdir. Nur so’zi asli arabcha va o’zbekcha ismlar tarkibida mana shu ma’nolarda keladi.

Bordi-yu, Nur toponimi keltirilgan ma’nolarga bog’lanadigan bo’lsa, joy nomi buloqdan chiqadigan yog’du, ziyoga bog’liq bo’ladi. U holda Nurota nomi tarkibidagi “ota” komponenti “ota” emas, balki “ato” shaklida, ya’ni “nur tarqatuvchi, nur baxsh etuvchi, taratuvchi” ma’nolarida tushunilishi lozim bo’ladi. “Ato” mana shu shakl va ma’noda talqin qilinsa, u *Alloh Taolo va Muhammad* payg’ambarning qayd qilingan nomi – sifatlariga ham bog’lana oladi, ya’ni Alloh yaratgan, baxsh etgan joy, makon yoki Allohning ehsoni, tuhfasini ma’nolarini beradi.

Ammo mavjud manbalarda Nurota nomining ikkinchi komponenti imlosi va talaffuzida bir xillik yo‘q. U goh Nurota, goh Nurato shaklida yozilmoqda. Bu nomni o‘sha hududda yashovchi mahalliy aholidan tojikcha so‘zlashuvchilar Nurato, qipchoq shevasida so‘zlovchilar *Nurata*, adabiy tilda so‘zlovchilar Nurota tarzida tilga olishadi.

Nurota toponimining ikkinchi qismini o‘zbekcha (turkiy) ota so‘ziga bog‘lab izohlash ham mumkin. Bu so‘z o‘tmishda, asosan, uch ma’noda qo‘llanilgan: 1) farzandli, bola-chaqali er kishi; 2) rahnamo, ustoz (otaliq so‘zi va unvoni mana shu ma’nodan); 3) ulug‘, muqaddas, avliyo. Biz uchun bu o‘rinda qayd qilingan ma’nolardan uchinchisi ahamiyatlidir. “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati”da ota so‘zining uchinchi ma’nosi: “ota; buyuk, ulug‘ kishilarning ismi bilan birga keladi: Sadr ota – mavlidi Turkiston viloyatindandur, deb “Nasoyimul muhabbat” asarida izohlangan. Ota so‘zi o‘tmishda yashab o‘tgan bir qator shayxlar, avliyolar, ulug‘ shaxslar atoqli oti tarkibida uchraydi. Chunonchi, Navoiy asarlarida shunday nomlar uchraydi: Zangiota, Ismoilota, Ishoq ota, Kishilik ota, Xalil ota, Qilichlik ota, Qo‘rqut ota, Hakim ota. Bordi-yu Nurota nomining ikkinchi qismi ota (ato emas) deb hisoblanadigan bo‘lsa, unda ikki xil faraz yuzaga keladi:

1) Nurota nomi nur so‘zidan iborat yoki tarkibida nur so‘zi mavjud bo‘lgan (Nurulla, Nuriddin) shaxs nomi bo‘lishi mumkin; 2) Nur deb atalgan qishloq yoki buloq nomi “aziz qadamjoy”, “muqaddas joy”, “avliyo joy” ma’nosida ilohiylashtirilgan bo‘lishi mumkin. Har ikki holatda Nurota nomi diniy mazmun, kasb etadi.

Nurota nomini diniy ma’noda talqin etish tarafdorlari ham anchagina. Chunonchi, S.Qorayev Nurota nomini mo‘g‘ulcha deb talqin qilishga qo‘shilmaydi va yozadi: “Shunday qilib, Nur bora-bora Nurota bo‘lib ketgan. Nur so‘zi (arabcha) “yorug‘lik”, ota esa – geografik nomlar tarkibida “aziz avliyolarning qadamjoyi” degan ma’noni bildiradi”². “Ziyoratgoh joy bo‘lganidan shunday nom olgan bo‘lsa kerak”. S.Qorayevning keltirilgan fikrini boshqa mualliflar ham aynan takrorlashgan³. S.Nayimov Nurning mo‘g‘ulcha ekaniga qo‘shilmaydi va uni arabcha nur (ziyo) ga bog‘laydi. Uning fikricha, Nurota tog‘i nomi qadimiy Nur qishlog‘i nomidan olingan⁴. Albatta, bu mulohazalar munozarali. Akademik Y.G‘ulomov: “Nur o‘zining chashmasi bilan atrofdagilarga mashhur. Xalq uning nomi yoniga “ota” so‘zini qo‘shib, “Nurota” deb atagan”. Q.Haydarov Nurota 2500-2600 yillik tarixga egaligini yozadi va asli Nur deb atalgan qishloq nomiga “ota” so‘zi X asrdan boshlab qo‘shilgan deb hisoblaydi.

Nur toponimiga ota so‘zining qo‘shilish sababini talqin qiluvchilarning aksariyati Narshaxiyning “Buxoro tarixi” asarida aytilgan mulohazaga tayanishadi: “Nur katta joy. Unda masjid Jome bor. U ko‘pgina rabotlarga ega. Buxoro va boshqa joylarning odamlari har yili ziyorat uchun u yerga boradilar. Buxoro aholisi bu ishda ko‘p mubolag‘a qiladilar: Nur ziyoratiga borgan kishi haj qilgan (kishining) fazilatiga ega bo‘ladi... Tobeinlardan ko‘p kishilar u yerga dafn etilganlar, xudo ularning hammalaridan to qiyomatgacha rozi bo‘lsin!”

Demak, qadimiy “Nur” ning, keyinchalik Nurotaning muqaddas qadamjoy bo‘lgani aniq. Unga “ota” so‘zi shu uchun qo‘shilgan. Ammo bir narsa noaniq qoladi: odamlar buloqqa sig‘inishganmi yoki biror shaxsning qabriga, ruhiga sig‘inishganmi? “Ota” so‘zi yuqorida qayd qilinganidek, asosan, kishi atoqli oti tarkibida keladi.

Nurota nomini bu joyning ziyoratgohga aylanish sababini aniq shaxs nomiga bog‘lab izohlashga intilishlar ham bor. Bunda mashhur shayx Hasan Nuriy ko‘zda tutiladi. Bu shaxs

yuqorida Narshaxiy aytgan tobeinlar (Muhammad payg‘ambarni emas, balki uning safdoshlari, sahobalarini o‘z ko‘zi bilan ko‘rganlar) dan biridir.

Hozir “Chashma” muzeyida saqlanayotgan qabr toshidagi lavha 1912 yilda Mirbiy Yo‘ldosh tomonidan fors-tojik tilida yozilgan bo‘lib, unda Abul Hasan Nuriy yeru ko‘kdagi bilimlar podshosi deb ta‘riflanadi. U faqatgina islom targ‘ibotchisigina emas, Nurda dastlabki masjid-u madrasalar qurdirgan va shayx unvoniga sazovor bo‘lgan, so‘fiylikning o‘ziga xos yo‘nalishini asoslagani uchun donishmand hamdir. Tilga olingan qabr toshida uning vafot etgan yili hijriy 295, melodiy 907 deb ko‘rsatilgan. Shayx haqida dastlab X asrda yashagan Jullobiy al-Hujviriyning “Kashf al-maxjub” asarida quyidagicha ma‘lumot berilgan: “Islomda so‘fiylikning ko‘zga ko‘ringan ulug‘laridan biri Abul Hasan (Husayn) Ahmad ibn Muhammad bo‘lib, so‘fiylikning “Nuriy” bosqichiga asos solganlar. Bu ulug‘ va donishmand kishi IX asrda yashagan”.

A.Jomiyning donishmandlar to‘g‘risidagi “Nafohatul uns min hazarotul quds” (“Pok zotlar huzuridan esgan do‘stlik shabadalari”) tazkirasida 616 donishmand qatorida Nuriy ham tilga olinadi. Jomiydan tashqari, A.Navoiy, F.Attor ham o‘z tazkiralarda uni tilga olishadi.

Nurota toponimining etimologiyasi diniy motivlarga bog‘lanadigan bo‘lsa, u holda “ota” so‘zi shaxs nomiga qo‘shilgan bo‘lib chiqadi. Ammo tarixiy manbalarda bu hududda nomi Nur so‘zi bilan boshlangan mashhur shaxs o‘tganganligi haqida daraklar yo‘q. Shu sababli Nurota toponimining etimonini shaxs nomiga bog‘lab talqin qilish nihoyatda munozaralidir.

Nur morfemasi toponimlardan biri Nurak nomidir. B.O‘rinboyev fikricha, bu nom Nur+ak morfemalaridan iborat. U bu nomni mo‘g‘ulcha Nuru so‘ziga bog‘laydi va nur “tizma, tog‘ tizmasi, -ak kichraytish affiksidan tarkib topgan” deb hisoblaydi.

Z.Do‘simov, X.Egamovlarning fikricha, qishloq nomi bo‘lgan Nurota “toponimi Nurota tog‘i nomi asosida vujudga kelgan” va u “baland tog‘, cho‘qqili tog‘“ ma‘nosini bildiradi. Mualliflar bu fikrni mo‘g‘ulcha nura, nuru apellyativlariga bog‘lab izohlashgan. Ushbu mualliflarning fikricha, Farg‘ona viloyati hududidagi Nursuq qishlog‘i nomidagi Nur ham “tog‘, tog‘ tizmasi” ma‘nosidadir. So‘q “o‘zan, jar, soy” ma‘nosida. Demak, Nursuq “tog‘ o‘zani, tog‘dagi o‘zan”.

H.Hasanovning yozishicha, Nurota tarixiy yozma manbalarda Nur, Nur Buxoriy, Nurota shaklida tilga olinadi va ko‘hna Nur shahri deb ta‘kidlanadi. H.Hasanov Nurota toponimi etimonini arabcha “nur” so‘ziga bog‘laydi va joy nomi tog‘ nomidan olingan deb biladi: “Nurota. Asli nomi Nur. Buxoro va Karmanadagi birdan bir baland tog‘. Uni ulug‘lab, u yerdagi mozorni muqaddaslashtirib Nur ota deganlar. Oftob nuri ham eng avval ana shu tog‘ tepasida ko‘rinadi.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqqan holda Nurota toponimining ma‘no va etimoniga oid fikrlarni quyidagicha umumlashtirish mumkin:

- Nurotaning qadimiy nomi Nur bo‘lgan. Ikkinchi qism unga keyin qo‘shilgan.
- Nurning bu nomdan avvalgi qadimiy nomi Ko‘hzor bo‘lgan. U ba‘zan Iskandariya deb ham atalgan.
- Nurning etimoni mo‘g‘ulcha nura (nuraak) so‘zi va u:

1) yemirilgan, nurab tushgan, o‘pirilgan yer,
2) tog‘dan nurab tushgan toshlar uyumi,
3) jar, jarlik, suv yemirgan, o‘yib tashlangan joy,
4) cheksiz keng dala, cho‘ziq qirsimon dala ma’nolarini anglatadi. Demak, Nur – jarlik, jarlik bo‘yida joylashgan qishloq yoki balandlikda, yuqorida joylashgan qishloq, joy ma’nolarini anglatadi.

- Nurning etimoni mo‘g‘ulcha nuruu so‘z va bu so‘z:

1) tog‘, tog‘ning orqa qismi,
2) tog‘, tog‘ tizmasi,
3) baland cho‘qqili tog‘ ma’nolarini anglatadi. Demak, Nur asli tog‘ nomi bo‘lgan va u keyinchalik qishloq nomiga ko‘chgan.

- Nurota toponimini har ikki komponenti arabcha: Nur+ato, Nur – yorug‘lik, yog‘du, ziyo; ato – baxsh etuvchi, beruvchi, in‘om qiluvchi. Nurato – yorug‘lik, yog‘du taratuvchi, nurli, nurafshon. Bu ma’noda Nurota buloq (chashma) nomiga bog‘lanadi.

-Nur – Alloh Taolo va Muhammad payg‘ambarning sifatlaridan biri (an-Nur). Demak, Nurato – Alloh ato qilgan, Allohning tuhfası, ehsonı yoki Muhammadning nazari, nuri tushgan joy.

- Nurota toponimining ikkinchi qismi “ato” emas, turkiy ota so‘zi va u shaxs nomi tarkibida kelib, ulug‘ shaxs, avliyo ma’nolarini anglatadi. Demak, Nurota toponimining etimoni tarkibida nur so‘zi mavjud bo‘lgan biror mo‘tabar shaxsning atoqli otidir.

- Nurota – muqaddas qadamjoy, ziyoratgoh ma’nosida. Chunki ko‘pgina avliyolar o‘sha joyda dafn etilgan.

Nur//Nurota toponimining paydo bo‘lish vaqtini arabcha Nur so‘zi bilan, shuningdek, O‘rta Osiyoni mo‘g‘ullar istilo qilgan davr (XIII asr) bilan bog‘lab bo‘lmaydi, chunki bu qadimiy Nur qishlog‘i o‘tmishini, yoshini nihoyatda qisqartirib yuboradi. Nur etimonini mo‘g‘ulcha nura (Nuraax, Nurax), nuruu so‘zlari bilan bog‘lash mumkin. Ammo bu holda nega Nur nomi Nura, Nuri, Nuruv shaklida saqlanmagan degan savol tug‘iladi. Nurni mo‘g‘ul va turkiy tillardagi nur morfemasiga qiyoslash mumkin. Mo‘g‘ulcha nuur – ko‘l ma’nosini bersa, turkiy nur, nurash so‘zlari yemirilish, parchalanishni anglatadi. Keyingi ma’noni mo‘g‘ulcha nurax//nuraax ifodalaydi. Demak, nur, nura leksemalari turkiy til va mo‘g‘ul tili uchun mushtarak leksemalardir. Bunday mushtaraklik bu ikki tilning qadimiy rivojlanish davri – oltoy davridagi umumiylikka taalluqli bo‘lishi mumkin.

Nur toponimini qandaydir boshqa bir qadimiy tilning qoldig‘i deb bilish ham ehtimol, masalan, sanskrit va so‘g‘d tilining. Bunga asos Abu Bakr Muhammad Ja‘far Narshaxiyning Nur toponimini qadimiy so‘g‘d va sanskrit tillariga mansub Harqanrud, Vardona, Safna, Isvona nomlari qatorida tilga olishidir. Albatta, bizning bu farazimiz qo‘shimcha izlanishlarni talab qiladi. Har holda Nur nomini o‘sha joyning tabiiy holati, fizikaviy-jo‘g‘rofiy xususiyatiga bog‘lagan holda izohlash maqsadga muvofiqdir. Mana shu ma’noda biz Nur nomini “balandda, yuqorida joylashgan” joy, qishloq deb talqin qilish tarafdorimiz. Bunda, albatta, qadimiy Nur qishlog‘i ko‘zda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh., 2019. 22-oktyabr, O‘zbek tili nufuzini oshirish to‘g‘risida
2. Abu Bakr Muxammad Ja‘far Narshaxiy. Buxoro tarixi.- T.: Fan, 1966. - 16-bet.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II tom. – M., 1981. - 513-bet.
4. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. II tom. – T.: Fan, 1983. - 533-bet.

5. Qorayev S. Geografik nomlar ma’nosi. – T.: O‘zbekiston, 1978. - 87-bet.
6. Raxmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug’ati. – T.: Universitet, 2000.
7. Do‘simov Z., Egamov X. Joy nomlarining qisqacha izohli lug’ati. – T.: O‘qituvchi, 1977. - 108-bet.
8. Nafasov T. O‘zbekiston toponimlarining izohli lug’ati. – T.: O‘qituvchi, 1988. - 131-bet.